

SURUNKALI SALPINGOOFORIT BILAN KASALLANGAN REPRODUKTIV YOSHDAI AYOLLARDA OVARIAL ZAXIRA HOLATINI O'RGANISH

Usmonova Gavxaroy Asqarovna

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165217>

Kalit so'zlar: surunkali yallig'lanish kasalliklari, ovarial zaxira, reproduktiv yosh.

Annotatsiya. Tuxumdon zahirasi - tuxumdonlarning urug'lanishga qodir bo'lgan etuk oositlarni ishlab chiqarish qobiliyati. Tuxumdonlar zahirasi kamayishi ayollarning tug'ilishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Surunkali salpingo-ooforit uzoq muddatli yallig'lanish kasalligi bo'lib, bachadon qo'shimchalariga, shu jumladan tuxumdonlar va fallop naychalariga ta'sir qiladi. Bu holat, ayniqsa, o'z vaqtida tashxis qo'yilmasa va to'g'ri davolanmasa, ayolning sog'lig'i va tug'ilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mavzuning dolzarbligi. Ayollarning tug'ish qobiliyatini saqlash va tiklash zamonaviy ginekologiya va reproduktologiyaning global vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda (Radzinskiy V.E., 2018). Bachadon ortiqlarining surunkali yallig'lanish kasalliklari ayollarning reproduktiv sog'lig'i uchun tahdid hisoblanadi, ko'p hollarda simptomlarsiz kechadi, hatto pastki jinsiy a'zolarida infeksiya belgisi bo'lmagan hollarda ham. Garchi ushbu holat odatda yosh ayollarga xos deb hisoblansa ham, ular 16 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda 1,1% holatlarda aniqlanadi (Ross J., 2013). Bachadon ortiqlarining o'tkir yallig'lanishi ko'proq 20–25 yoshdagi ayollarda uchrasa, surunkali jarayonlar va ularning oqibatlari 26–40 yoshli ayollarda kuzatiladi (Ozolinya L.A., Ovsepyan N.R., va boshq., 2018). Surunkali yallig'lanish kasalliklariga chalingan ayollarning 20% da bepustlik rivojlanadi, 40% da esa surunkali og'riq yuzaga keladi. Bugungi kunda surunkali yallig'lanish kasalliklarini diagnostika qilish va davolash bo'yicha yondashuvlar belgilangan (Belokrinskaya T.E., 2018), uning ovarial zaxiraga salbiy ta'siri ma'lum (Cui L., Sheng Y., Sun M. va boshq., 2016). Hozirgi vaqtgacha reproduktiv tizim faoliyatiga yosh omilining ta'siri o'rganilmoqda (Vidal J.D., 2016), kechki reproduktiv yoshdagi ayollarda esa implantatsiya oldi skriningni amalga oshirish yordamchi reproduktiv texnologiyalarning samaradorligini oshirishda muhim hisoblanadi (Beyk Ye.P., Korotchenko O.E., Gvozdeva A.D. va boshq., 2018).

Tadqiqotning maqsadi: Surunkali salpingooforitga chalingan reproduktiv yoshdagi ayollarda ovarial zaxiraning patologik kamayishini prognozlash orqali uni aniq baholash samaradorligini oshirish, reproduktiv funktsiyani saqlash va estrogen yetishmovchiligining oldini olish bo'yicha choralarni belgilash.

Tadqiqot metodologiyasi va uslublari.

Ushbu ishda umumiy klinik va maxsus usullardan foydalangan holda tizimli yondashuvga asoslangan umumilmiy metodologiya qo'llanildi. Tadqiqotni amalga oshirishda klinik, ultratovush tekshiruvlari, biokimyoviy va statistik usullarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvdan foydalaniladi.

Kutilayotgan ilmiy yangiliklar: Ovarial zaxiraning patologik kamayishi va estrogen yetishmovchiligi xavfining patogeneziga oid bilimlar kengaytiriladi. Surunkali salpingoofarit reproduktiv yoshdagi ayollarda ovarial zaxiraning kamayishi uchun mustaqil xavf omili ekanligi ko'rsatiladi. Reproduktiv yoshning turli bosqichlarida antral follikullar soni, estradiol va AMG darajalari tuxumdon zahirasi holatini belgilaydi. Surunkali salpingoofarit ta'sirida 12 oy davomida ovarial zaxira markerlari dinamika ko'rsatkichlari aniqlanadi.